

BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Jumageldiev Rahim

BuxDU, II-bosqich magistranti

Oʻrta Osiyo xonliklari ichida Buxoro amirligi alohida mavqega ega boʻlgan, katta hududlarni egallagan davlat edi. Manbalarga koʻra, XVIII asrning oʻrtalariga kelib Buxoro amirligi hududlarida birmuncha oʻzgarishlar sodir boʻladi. Bu davrda Buxoro hukmdorlari oʻz tasarruflarida Buxoro shahri va uning atrofidagi Vobkent, Gʻijduvon, Qorakoʻl, Vagʻoza tumanlari, Qashqadaryo va Miyonqol vohalarini saqlab qolgan edilar. Xoʻjand, Toshkent, Hisor vaqti-vaqti bilan esa Gʻuzor, Shahrisabz, Nurota, shuningdek, Amudaryoning oʻng sohilidagi Balx, Andxay, Maymana, Badaxshon va Shibirgʻonlar ham Buxoroga vassal boʻlishiga qaramay unga itoat etmay qoʻyganlar. Siyosiy parokandalikning asosiy sababi-soʻnggi ashtarxoniylar davridagi oʻzaro kurashlar, markazdan qochuvchi kuchlar mavqeyining oʻsishi edi.

XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab, yaʼni mangʻitlar sulolasi hukmronligi oʻrnatilgach, Buxoro amirligi yana asta-sekin mustahkamlana boshlaydi. Shu asrning 70-80 yillariga kelib Buxoro amirligining markaziy hududini Samarqand va Buxoro shaharlarini oʻz ichiga olgan Zarafshon vohasi tashkil qilar edi. XIX asrning boshlariga kelib Buxoro amirligi hududida Zarafshon hamda Qashqadaryo vohalaridan tashqari Surxon vohasi, Hisor, Xhjand, Oʻratepa, Panjikent kabi aholi zich joylashgan tumanlar, Janubiy Turkmanistonning katta qismi, jumladan Chorjoʻydan to Murgʻob daryosigacha boʻlgan hududlar kirar edi. Bu davrda Buxoro amirligi hududlarining kengayishiga asosiy sabab – mangʻitlar sulolasining markazlashgan davlat barpo etishga intilishi edi.

XIX asr boshlarida Buxoro amirligi bir tomondan Eron va Afgʻoniston, ikkinchi tomondan Xiva xonligi, uchinchi tomondan qozoq juzlari va toʻrtinchi tomondan

Qo‘qon xonligi hududlari bilan chegaradosh edi Amirlik aholisining katta qismini o‘zbeklar tashkil qilgan bo‘lib, juda ko‘plab o‘zbek urug‘lari vakillari amirlikning tdeyarli barcha yashaganlar. Aholi tarkibidagi tojiklar Samarqand, Buxoro, Nurota, Urgut, Kitob kabi shaharlarda, tog‘li tumanlarda, jumladan, Panjikent, Vaxsh, Hisor, Qorategin, Ko‘lob, Shahrisabz, Qobadiyon, Yakkabog‘ beklklarida, Zarafshonning yuqori qismida istiqomat qilganlar. Zarafshon vohasida son jihatdan o‘zbeklardan keyingi o‘rinda turuvchi tojiklarning katta bir qismi qadim davrlardan beri ushbu vohaning mahalliy aholisi bo‘lgan.

Ba‘zi o‘rinlarda “tojik”, ba‘zan esa “tojik tilli” aholi deb atalishining sababi shundaki, ularning katta bir qismi etnik jihatdan tojik bo‘lsalar, sezilarli bir qismi esa tojik tilida so‘zlashuvchi arablardan iboratligidir. Bu holat vohaning ham Samarqand, ham Buxoro viloyatlarida yashovchi arablariga xosdir². Shuningdek, Navoiy viloyatida yashovchi arablarning bir qismi bugungi kunda o‘zaro muloqotda tojik tilidan foydalanadilar. Shunga o‘xshash holat Markaziy Osiyoda, xususan, katta bir qismi O‘zbekiston va Tojikistonda yashovchi arablarda ham ko‘zga tashlanadi. Har ikkala davlatning bir necha viloyatida, ayniqsa, janubiy viloyatlarida yashovchi arablar orasida ham o‘zbek tilida, hamda tojik tilida muloqot qiluvchi arablardan iborat bir necha o‘nlab qishloqlar borligi bu fikrni tasdiqlaydi.

Tojik tilli aholi bilan bog‘liq toponimlar Zarafshon vohasida ham Markaziy Osiyoning ko‘pgina hududlarida bo‘lgani kabi qadim davrlardan boshlab uchray boshlaydi. Zarafshon vohasidagi har uchala viloyatda ham tojikcha -on (mas. Arabon, O‘zbekon, Qalmoqon, Qarluqon, Sarayon va h.k.), -ho (mas. Arabo, O‘zbeko, Qarluqo va h.k.) kabi ko‘plik yasovchi topoformentlar bilan birgalikda -zor, -iston, -ob, bolo “yuqori”, poyon “quyi”, -gar, -do‘z singari aholi maskanining geografik o‘rni yoki aholi kasb-kori bilan bog‘liq joy nomlari anchagina miqdorni tashkil etadi. Ta’kidlash lozimki, XX asr boshlarida Buxoro shahridagi 220 ta mahallaning nomi til jihatidan turfa xil bo‘lib, ularning katta bir qismini fors-tojikcha nomlar tashkil etgan. Buxoro

mahallalarining sezilarli bir qismini esa arabcha va turkiy (o‘zbek) cha nomlardan iborat bo‘lgan.

Har uchala tilga mansub mahalla nomlarining katta bir qismini antroponimlar, bir qismini esa etnonimlar tashkil qilib, ular orasida o‘zbek urug‘lari bilan bog‘liq shu kabi etnotoponimlar uchraydi: Turki Jandiy, Qatag‘on, (Hofiz) Qo‘ng‘irot, Durman, Qalmoqon, Uruson, Chubuton⁴. Shuningdek, Buxoroning bir qator mahallalarida yashovchi aholining sezilarli bir qismi o‘zlarining kelib chiqishini o‘zbek urug‘lari bilan bog‘lagan bo‘lib, ular orasida mang‘it (8 ta mahallada), urganji (4 ta mahallada), kenagas (3 ta mahallada), bahrin, batosh, chuyut, nayman, uch-urug‘, o‘zbek-turkman, qalmoq, burqut, qirq-yuz singari urug‘lar yoki aholi guruhlari istiqomat qilishgan. Ular orasida mang‘itlar nisbatan ko‘pchilikni tashkil etib, ba‘zi mahallalarda ular o‘zaro tojik tilida so‘zlashgan bo‘lsalar, ayrim mahallalarda esa ushbu urug‘ vakillari o‘zbek tilida so‘zlashishgan.

Bu holat urganji, kenagas urug‘lari vakillariga ham xos bo‘lib, ular har ikkala tilda erkin muloqot qila olganlar. Shunga o‘xshash holatni bahrin, burqut, batosh va hokazo kabi Buxoroda yashagan o‘zbek urug‘lari misolida ko‘rish mumkin. Buxoroda aynan mazkur urug‘ vakillarining o‘z etnonimlarining saqlab qolishlari bejiz bo‘lmay, ular Buxoro amirligi davrida amirlikda nufuzli urug‘lar hisoblanishgan. Ayniqsa, Buxoro amirlari mang‘it urug‘iga mansub bo‘lib, ushbu sulolaga mansub hukmdorlar boshqaruv va harbiy ishlarda urug‘doshlariga tayanishi natijasida shaharda mang‘it urug‘i vakillarining salmog‘i oshishiga olib kelgan. Masalan, Kuyi murgkush, Shishaxona, Mir-Do‘stum, Qirg‘iz-oyim, Mirjon-keldi, Abdullo-qushbegi, Iskandarxonkabi mahallalarda birqator oilalar o‘zlarini “o‘zbeklarning mang‘it urug‘iga mansubmiz” deb e‘tirof etganlar.

Shuningdek, ayrim mahallalar (Arroki misgaron, Nodir-vays, So‘zangaron, Mag‘g‘oki attoron va h.k.)ning aholisi tojikcha so‘zlashib, o‘zlarini “tojik” deb hisoblashgan. Bu toifa aholining xo‘jalik hayoti va kasb-korida ko‘pincha hunarmandchilik ustuvor bo‘lib, asosan misgarlik, duradgorlik, novvoylik,

bo'yoqchilik, turli buyumlar yasash, tijorat va hokazolar bilan shug'ullanishgan. Mazkur ma'lumotlardan anglashiladiki, XX asrning ilk yarmi, xususan, 20-30 yillarda Buxoro shahri mahalliy aholisi ong sezimi, milliy mansublik masalasida turlicha tushunchalar mavjud bo'lgan.

Avvalo, shahar aholisining katta qismi o'zbek va tojiklardan tashkil etsa-da, har ikkala aholi orasida "etnik-milliy mansublik" masalasida bir qolipdagi yagona tushuncha bo'lmay, ular "millat" deganda ko'proq diniy yoki regional mansublikdan kelib chiqishgan, ya'ni mintaqaning islom diniga e'tiqod qiladigan turli xalqlari kabi o'zlarini "musulmon", "buxoroyi" ("buxorolik") deb atashgan. Aksariyat mahallalarda tojik tilli aholi o'zini "o'zbek" deb tanitib, "tojik" deganda "eroni" (shia mazhabidagi)larni tushunishlarini aytgan bo'lsalar-da, ulardan farqli o'laroq Buxoro mahallalarning katta bir qismi o'zlarini "tojik tilli" deb atab (107 mahalla), ulardan aynan qanchasi etnik mansublik masalasida o'zlarini "tojik" yoki "o'zbek" deb ko'rsatgani aniq emas.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, XX asrning birinchi yarmigacha bo'lgan davrda Buxoro shahrining demografik holati va joy nomlariga doir amalga oshirilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki:

- Buxoroda mavjud bo'lgan 220 ta mahalla nomlarining katta qismini antroponimlar tashkil etib, ular diniy (xo'ja, eshon, hoji, shayx, mir, mullo) va boshqaruvchi toifalar (xon, amir, qushbegi, qozi, mehtar, dorug'o, mirzo), turli kasb-kor egalari (domullo, tabib), laqab va hokazo shaxs ismlaridan iborat bo'lgan;

- shahardagi mahalliy aholining katta qismini o'zbek va tojiklar tashkil etib, o'zaro muloqot tili tojik tili bo'lgan. Shuningdek, Buxoro mahallalarining sezilarli bir qismi forslar, yahudiylar, arablardan iborat bo'lgan. Shuningdek, turkman, tatar, qozoq kabi nisbatan kamchilikni tashkil qiluvchi xonadonlar ham Buxoro shahri mahalliy aholisining tarkibiy bir qismi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
2. Beshimov, M. (2020). BERUNIY “QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR” ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
3. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(6).
4. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
5. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
6. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 20(20).
7. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(2), 78-83.
8. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).
9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
10. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(6), 50-54.

11. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
12. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
13. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 1(4), 42-48.
14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. Telematique, 6886-6890.
15. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИКДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. Scientific progress, 2(1), 1201-1207.
16. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(1), 26-31.
17. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ–ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. Scientific progress, 2(1), 1349-1354.
18. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. Scientific progress, 2(1), 1276-1282.
19. Мухаммед Юсуф Мунши. Муқимханская история. Ташкент. 1956. С. 158
20. Абдурахмон Толе. Тарихи Абулфайзхон. Фанлар академияси Шарқшунослик институти Шарқ кўлёмалари
21. Қожамқулибек Балхи. Тарих-и Қыпшақи. Алматы. 2017. 745-бет.
22. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулк. Тошкент. 2001. 155-бет.
23. Дастур ул-мулк. 169-бет; М. Абдураимов. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве. Тошкент. 1970. С. 201.